

ПОНЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛИКТНОГО ПРАВО

Rustamova Ruxsora Xayrulla qizi
Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya Universiteti
Xalqaro biznes huquq yo'nalishi
Magistranti, +998339408000
ruxsora1999@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7485984>

В системе международного частного права выделяются отдельные правовые институты. Одним из возможных правовых институтов является международное деликтное право. В рамках данного исследования рассмотрим, каким образом регламентировано международное деликтное право в национальном законодательстве Узбекистана и в других правовых порядках, а также можно ли выделить международное деликтное право в качестве самостоятельного института международного частного права.

Понятие деликта является одним из старейших понятий частного права, и известно нам еще со времен Древнего Рима. Так, как отмечает А.В. Климович, обязательства из деликтов являются древнейшим видом обязательств и представляют собой внедоговорные обязательства, связанные с устранением последствий за совершение деликта, то есть противоправного деяния, за совершение которого следует гражданско-правовая ответственность¹. Исходя из вышеизложенного, следует отличать гражданско-правовые деликты, то есть правонарушения в сфере частного права, в результате которых наступает гражданско-правовая ответственность перед другим субъектом частных правоотношений и публично-правовые деликты (преступления, административные правонарушения и т.д.), в рамках которых предусмотрена публичная ответственность перед государством.

В сфере публично-правовых деликтов, позиция является однозначной: вопросы регулирования данных правонарушений находятся в исключительной компетенции государств (за исключением ряда международно-правовых обязательств, например, обязательств привлечения к уголовной ответственности за акты бомбового

¹ Климович Александр Владимирович Обязательства из деликтов в римском праве // Сибирский юридический вестник. 2008. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obyazatelstva-iz-deliktov-v-rimskom-prave> (дата обращения: 01.12.2022).

терроризма²), в то время как в отношении частно-правовых деликтов существует определенный баланс частно-правового и публично-правового регулирования, что позволяет некоторым исследователям рассматривать институт международного деликтного права в рамках международного частного права³.

Как справедливо отмечает Д.П. Стригунова, международным деликтным обязательством является деликтное обязательство, сопряженное с иностранным элементом. При этом, при разрешении правоотношения, следующего из вышеуказанного обязательства, необходимо решить проблемы, связанные с:

- определением применимого права к обязательству, а также возможности выбора права к такому обязательству.
- определением компетентного органа для рассмотрения спора.
- выявлением круга вопросов, к которому может быть применено то или иное право.⁴

Разрешение вышеуказанных вопросов может определяться двумя способами. Первый способ связан с принятием международного договора (конвенции), устанавливающего общие для всех участников такого договора вышеуказанных правил, связанных с разрешением внедоговорных обязательств, возникающих из деликтов.

К такому типу правового регулирования следует, в частности, отнести РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 864/2007 о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам («Рим II») Вышеуказанным регламентом установлено:

- Применимое право в отношении большинства видов внедоговорных обязательств, а также сфера действия права, подлежащего применению.

² Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 года) [Электронный ресурс] режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bombing.shtml

³ Марышева Н.И. Современные тенденции коллизионного регулирования деликтных обязательств: Регламент ЕС 2007 г. «О праве, подлежащем применению к вне договорным обязательствам» (Рим II) и российское законодательство // Журнал рос. права. 2016. № 6 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

⁴ Дина Павловна Стригунова, Нодари Дарчоевич Эриашвили Особенности правового регулирования международных деликтных обязательств // Закон и право. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-regulirovaniya-mezhdunarodnyh-deliktnyh-obyazatelstv> (дата обращения: 01.12.2022).

- Право сторон выбрать право, подлежащее применению к внедоговорному обязательству (ст. 14 Регламента)⁵.

Вместе с тем, Регламент не регламентирует возможностей заключения арбитражных или пророгационных оговорок, оставляя данный вопрос на усмотрение национального правового регулирования.

Очевидно, наиболее важным положением Регламента Рим 2 стало внедрение основного для международного частного права принципа автономии воли сторон. В то же время, следует констатировать, что данный принцип распространен не во всех государствах мира в отношении деликтных обязательств. Так, как отмечает Н.Ю. Ерыпева, исследуя коллизионное регулирование деликтных обязательств в Израиле, в судебной практике возможность выбора права сторонами деликта признается, в основном, косвенным образом: в ситуациях, когда деликт является также нарушением обязательств по ранее существовавшим договорным или внедоговорным отношениям между деликвентом и потерпевшим⁶.

Согласно ст. 1158 ГК Республики Узбекистан, соглашение сторон о выборе права должно быть явно выражено или прямо вытекать из условий договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в их совокупности⁷. Исходя из вышеизложенного, законодатель связывает соглашение о выборе права прежде всего, с договорным обязательством.

Исходя из вышеуказанного правового регулирования, можно сделать вывод о наличии института международного деликтного права. Наличие такого института следует из наличия соответствующего обособленного правового регулирования как в рамках законодательства Узбекистана (проанализированная ст. 1158 ГК Узбекистана), так и в рамках других международно-правовых актов, например Регламент ЕС РИМ 2.

Международное деликтное право можно считать отдельным институтом права, так как оно имеет свой обособленный объект и предмет. Объектом

⁵ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 864/2007 о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам («Рим II») [Электронный ресурс] режим доступа:

<http://consultant.parus.ua/?doc=05BR18E8DF&abz=8BEOE>

⁶ Ерыпева Наталия Юрьевна, Гетьман-Павлова Ирина Викторовна, Касаткина Александра Сергеевна ЭВОЛЮЦИЯ КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ ИЗРАИЛЯ // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2020. №6. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-kollizionnogo-regulirovaniya-deliktnyh-obyazatelstv-v-mezhdunarodnom-chastnom-prave-izraylya> (дата обращения: 01.12.2022).

⁷ Гражданский кодекс Узбекистана [Электронный ресурс] режим доступа:

<https://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/070701>

международного деликтного права являются отношения, складывающиеся из гражданско-правовых деликтов, осложненных иностранным элементом. Предметом международного деликтного права, в свою очередь, является правовое регулирование данных деликтов, осложненных иностранным элементом.

Следовательно, по нашему мнению, международное деликтное право следует считать отдельным институтом (либо подотраслью) МЧП, учитывая, что такое право регламентирует широкий пласт относительно автономных взаимоотношений, связанных с частно-правовыми деликтами, осложненными иностранными элементами, а также что такое право регламентирует вопросы определения применимого права, определения компетентного органа для рассмотрения права и сферы действия права, подлежащего применению.